

DIVISÃO MODAL E MOBILIDADE ATIVA: UMA ANÁLISE DE PLANOS DE MOBILIDADE BRASILEIROS

MODE CHOICE AND ACTIVE MOBILITY: AN ANALYSIS OF BRAZILIAN MOBILITY

MASTERPLANS

Gabriely Cabeça Cavalcante¹

Ana Luiza Favarão Leão ²

Milena Kanashiro³

Resumo

A busca por uma mobilidade urbana mais sustentável exige mudanças nos padrões de deslocamento da população, e deve se basear na priorização e valorização da mobilidade ativa. Em busca disso, foi sancionada, em 2012, a Lei n. 12.587/2010, instituindo as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e determinando que municípios com mais de 20 (vinte) mil habitantes devem elaborar e aprovar seus Planos de Mobilidade Urbana. Dada a exigência de elaboração destes planos e a importância da luta por cidades mais sustentáveis, surge a oportunidade deste estudo. O objetivo deste trabalho foi coletar os planos de mobilidade já elaborados, além das características ambientais e socioeconômicas dos municípios. Foi realizada a sistematização de dados disponibilizados pelo Ministério de Desenvolvimento Regional a respeito dos Planos de Mobilidade Urbana municipais, além de levantamentos de vulnerabilidade social e de características ambientais, como densidade de vias. Com essa pesquisa buscou-se ampliar o estudo da mobilidade ativa como o modal de transporte principal das cidades do Brasil e subsidiar, com evidências, políticas públicas de mobilidade sustentável.

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável, mobilidade urbana, densidade de vias.

Abstract

The search for a more sustainable urban mobility requires changes in the travel patterns of citizens, and must be based on the prioritization of active mobility. In pursuit of this, in 2012, Brazilian law no. 12.587/2010 established the guidelines of the National Urban Mobility Policy and determined that cities with more than 20 (twenty) thousand inhabitants must develop and approve their Urban Mobility Plans. Given the demand for developing these plans and the importance of aiming for more sustainable cities, the opportunity for this study arises. Therefore, as the main goal for this research, we sought to collect data on the modal choice for urban transportation in Brazilian cities. The systematization of data made available by the Ministry of Regional Development regarding municipal Urban Mobility Plans was carried out, analyzing and spatializing the availability of these plans. Surveys of social vulnerability and environmental characteristics of these cities, such as street density, were also carried out. This research sought to expand the study of active mobility as the main mode of transportation in Brazilian cities and support, based on evidence, public policies for sustainable mobility.

Keywords: Sustainable development, urban mobility, street density.

1. INTRODUÇÃO

A partir da revolução industrial e das conseqüentes transformações sociais e econômicas, presenciamos um grande crescimento das áreas urbanas decorrente da vinda de população operária para as cidades [1]. Hoje, 56% da população reside em cidades, e é estimado que até 2050, cerca de 70% da população mundial viverá em áreas urbanas [2]. No Brasil, segundo o censo 2022, cerca de 124 milhões de pessoas vivem em concentrações urbanas³, o que totaliza cerca de 61% da população do país. As cidades se mostram como motores da economia, oferecendo acesso à empregos, oportunidades e recursos [4]. Ao mesmo tempo, elas são responsáveis por cerca de 75% da emissão de gases de efeito estufa, com 24% resultante do transporte rodoviário [5].

Sabe-se que o transporte é um serviço vital para a sociedade: ele assegura o direito à comunicação, integra o espaço e as atividades e é essencial para a economia [6]. Para isso, os indivíduos podem utilizar-se do deslocamento a pé, de meios de transporte não motorizados (como bicicletas) e motorizados (coletivos e individuais) [6]. Essas escolhas estão ligadas à fatores como renda, sexo e outras variáveis [7], incluindo o próprio ambiente construído [8].

Caminhar regularmente, seja por lazer ou como modo de transporte, possui benefícios substanciais para a saúde [9][10]. Visando fomentar um aumento sustentável nas taxas de caminhabilidade, são necessárias políticas que visem analisar os indicadores no ambiente construído que são determinantes para incentivar os diferentes tipos de caminhada [11][12]. Nesse contexto, a conectividade da rede viária, representada principalmente pela densidade de intersecções entre vias e a densidade de vias, tem ganhado aceitação como uma característica importante no planejamento de ambientes urbanos sustentáveis e caminháveis [13][14]. Esses dois indicadores desempenham papéis cruciais na promoção da mobilidade ativa, especialmente a pé. Em áreas com elevado número de intersecções e vias há uma tendência de encurtamento das distâncias de deslocamento devido à existência de rotas alternativas aos pedestres [15].

Em paralelo, as cidades com maior densidade residencial também promovem uma série de benefícios, tanto do ponto de vista ambiental quanto social e econômico [16]. Áreas suficientemente densas permitem, por exemplo, uma utilização mais eficiente do solo devido à proximidade entre os destinos, contrapondo a expansão urbana dispersa e favorecendo o uso de transportes públicos, bicicletas e caminhadas [16]. Como resultado, há uma menor dependência de carros, o que reduz os congestionamentos e as emissões de gases poluentes [16].

Sabendo que boa parte das emissões de gases poluentes tem origem no transporte motorizado, a busca por uma mobilidade urbana de maior qualidade e mais sustentável deve basear-se na priorização e valorização dos modos coletivos e, principalmente, não motorizados de transporte [17]. A mudança dos padrões de deslocamento dos habitantes através do uso de modais de transporte não motorizados é crucial para a construção de centros urbanos com padrões de qualidade de vida mais elevados [18], uma vez que essas mudanças, aliadas a intervenções regionais e locais e combinadas para criar cidades mais compactas e caminháveis, afetam a exposição a fatores de risco, além de reduzir os riscos a doenças não transmissíveis e acidentes de trânsito [19].

Em busca disso, foi sancionada, em 2012, a Lei n. 12.587/2010 que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, dando prioridade aos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e aos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado [20]. Além disso, a lei também determina que os municípios com mais de 20 (vinte) mil habitantes ficam obrigados a elaborar e aprovar o Plano de Mobilidade Urbana, procurando colaborar com a acessibilidade universal e o desenvolvimento sustentável das cidades.

Sabe-se que as mudanças socioeconômicas ocorridas no Brasil nos últimos anos impactaram o acesso da população a bens de consumo, entre eles automóveis e motocicletas [21]. Entretanto, o acesso a serviços públicos, entre eles o transporte público, não ocorreu na mesma proporção e de maneira igual entre as regiões do país [21]. Dessa forma, a prática de deslocamento a pé ou de bicicleta apresenta marcadas diferenças regionais e socioeconômicas no Brasil. Nesse contexto, a Política Nacional de Mobilidade Urbana pode contribuir com a ampliação da proporção da população que se desloca através da mobilidade ativa [21].

Em 2022, dez anos depois do sancionamento da lei, surge a necessidade de analisar a situação da divisão modal dos meios de transporte e das políticas de mobilidade nas cidades brasileiras, entendendo se fatores como a qualidade do ambiente construído e a vulnerabilidade social influenciam no comportamento da população e buscando revelar variações ou similaridades entre regiões. Dessa forma, o objetivo principal deste trabalho é desenvolver o levantamento e a análise dos planos de mobilidade já elaborados pelas prefeituras, visando encontrar evidências que relacionem as características de cada município a fim de compreender o que pode condicionar os padrões de mobilidade brasileiros, dando subsídios que possam orientar o planejamento urbano em busca de uma mobilidade urbana mais sustentável e pautada na realidade de cada região.

2. MÉTODO

Inicialmente, através da planilha disponibilizada pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, foi realizado o levantamento de todos os municípios que afirmaram ter realizado o plano de mobilidade. A planilha é a única sistematização a nível federal dos planos de mobilidade brasileiros, e apresenta informações sobre a data de publicação de planos já elaborados, aqueles que estão em andamento e aqueles que ainda não foram elaborados. Informações referentes às legislações pertinentes também fazem parte das informações disponíveis.

Ao final da análise e filtragem da tabela, foi levantado um universo de 386 municípios que possuem seus planos de mobilidade urbana finalizados. A partir disso, foi realizada uma busca individual por cada um desses documentos, pesquisando-os nos sites das prefeituras, em sites de notícias ou portais das empresas responsáveis técnicas por seu desenvolvimento. Os planos que não foram encontrados disponíveis online foram solicitados via endereço eletrônico para as prefeituras. Dessa forma, ao fim do levantamento, os documentos de 175 (45,3%) planos de mobilidade foram localizados.

A partir disso, foi feita uma análise síntese de cada um dos planos encontrados, e os resultados foram organizados em uma planilha. Os dados coletados nessa etapa da análise foram: a legislação pertinente a cada

plano, o tipo de executora responsável por sua elaboração, qual a categoria hierárquica do município e se esse estava integrado em uma região metropolitana, seu porte populacional, se o plano possuía ou não um levantamento da divisão modal (DM) do município, qual o instrumento utilizado para a obtenção desses dados, se a mobilidade ativa foi abordada como elemento norteador para a elaboração do plano, se esse possuía pesquisa origem e destino e se os dados dessa pesquisa estavam ou não disponíveis para consulta pública.

Ao final da análise síntese, a partir da amostra total de n=175 documentos, foi realizada uma filtragem dos municípios cujos planos possuíam DM, o que resultou em um universo total de 100 municípios (57,1%) que passaram a ser o objeto de estudo para essa pesquisa (figura 1).

Figura 1: Planos de mobilidade que possuem divisão modal (DM).

Com o objetivo de analisar se as características de DM encontradas nos planos possuem relação ou são influenciadas pelas características ambientais de cada um dos municípios, foi utilizado o OSMnx, um pacote de script python que utiliza uma fonte de dados abertos que roda, a partir do google colab, as características dos municípios desejados, utilizando como base os dados do open street map. Foram coletados dados de malha urbana, como densidade de intersecções e vias, assim como densidade populacional.

Além disso, também foram coletados os dados do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), uma ferramenta do IPEA que oferece um panorama da vulnerabilidade e da exclusão social dos municípios, estados e regiões metropolitanas [22]. O IVS é o resultado da média aritmética dos subíndices: IVS Infraestrutura Urbana, IVS Capital Humano e IV Renda e Trabalho. O valor máximo de cada indicador – ou seja, a situação de máxima vulnerabilidade – foi estabelecido pelo IPEA considerando os valores relativos aos anos de 2000 e 2010 e limitado em 1. Dessa forma, o atlas considera todos os indicadores listados como situações de vulnerabilidade social: quanto maior o indicador, maior a vulnerabilidade social.

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foram selecionados os subíndices de Renda e Trabalho e de Infraestrutura Urbana, além do índice geral de vulnerabilidade de cada município. Posteriormente, todos esses dados

foram organizados em tabela a fim de filtrá-los e analisá-los comparativamente. Os dados foram comparados regionalmente - fazendo as médias das cinco regiões do Brasil -, assim como por porte populacional, utilizando sete categorias: cidades com menos de 20 mil habitantes, de 20 a 60 mil, de 60 a 100 mil, de 100 a 250 mil, de 250 a 500 mil, de 500 mil a 1 milhão e com mais de 1 milhão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Índice de Vulnerabilidade Social e DM

Considerando que a DM é um importante indicador das características de mobilidade dos municípios e que o ideal seria todos eles terem realizado esse estudo, a fim de elaborarem um plano baseado na realidade individual de cada cidade, foi realizado um levantamento e uma comparação dos índices de vulnerabilidade social de todos municípios cujos planos foram encontrados, separando-os em dois grupos: municípios com DM e sem DM, a fim de analisar se a qualidade dos planos desenvolvidos está, de alguma forma, relacionada ao quão vulneráveis sócio, infra e economicamente esses municípios estão.

Figura 2: Faixas de IVS dos municípios com e sem DM.

Ao comparar o gráfico de cada um dos grupos de municípios (figura 2), é possível perceber que 46% dos que possuem DM se enquadram na categoria de IVS muito baixo, 27% baixo, 25% médio e 2% alto. Ou seja, os municípios cujos planos possuem DM, em sua maioria, possuem baixos índices de vulnerabilidade social, mostrando boas médias de renda, infraestrutura e capital humano. Enquanto nos municípios que não possuem

DM, 45% se enquadram na categoria de IVS médio, 32% baixo, 15% alto, 5% muito alto e 3% muito baixo. Isto é, de modo geral os municípios que não realizaram estudos de DM possuem um índice de vulnerabilidade social mais alto, o que poderia ser uma explicação para o fato de não terem realizado as pesquisas e diagnósticos de mobilidade em seus planos.

De modo geral, o IVS médio dos municípios que realizaram a pesquisa de DM em seus planos é 0,25, enquanto o IVS médio dos municípios que não realizaram a pesquisa é 0,34.

3.2. DM e concentração espacial

Espacializando os planos que possuem DM, identifica-se que existe uma concentração significativa nas regiões Sul e Sudeste, especialmente próximos às capitais São Paulo e Florianópolis. Respectivamente, 42% e 39% do total de planos com divisão modal no Brasil estão localizados nessas duas regiões (figura 3).

Figura 3: Municípios que possuem Plano de Mobilidade Urbana com DM.

Essa concentração poderia ser atribuída ao fato de essas regiões possuírem índices de Desenvolvimento Humano (IDH) mais altos quando comparados ao restante do país, liderando o ranking nacional (tabela 1). Com outras palavras, é tendência que regiões com maior infraestrutura possuam mais recursos para a elaboração de planos mais abrangentes.

Tabela 1: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) por região do Brasil.

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) por região do Brasil (2021)

REGIÃO	IDH
Sudeste	0,778
Sul	0,777
Centro Oeste	0,757
Norte	0,702
Nordeste	0,702

Além disso, essa espacialização poderia também refletir o processo de ocupação do país, que se caracteriza por uma marcada concentração espacial nas regiões Sul, Sudeste e no litoral nordestino [23].

3.3 A DM e suas características

As médias de DM dos planos de mobilidade dos municípios, juntamente com as características ambientais e as médias de IVS formaram a base de dados para uma análise que buscou entender como a população desses municípios se desloca e se tal deslocamento está relacionado a essas condicionantes. Esses dados foram organizados em planilhas, buscando fazer análises comparativas por região do Brasil e por porte populacional dos municípios.

3.3.1 A DM por região do Brasil

Tabela 2: Comparativo da DM por região do Brasil.

Comparativo da DM por região do Brasil											
Região	UF	Qtd.	Média da DM nos Planos de Mobilidade				Média das características ambientais dos municípios com DM				
			Ativo	Col.	Ind.	IVS	IVS Renda e Trab.	IVS Infra. Urb.	Dens. Inter.	Dens. Vias	Dens. Pop.
N	PA	3	0,28	0,28	0,24	0,39	0,41	0,29	6,12	1.781,6	468,7
	MA	1	0,3	0,4	0,31	0,39	0,31	0,46	3,04	1.036,5	197,6
N TOTAL		4	0,29	0,31	0,25	0,39	0,38	0,33	5,35	1.595,4	400,9
NE	CE	4	0,23	0,13	0,61	0,35	0,44	0,16	2,38	1.963,5	58,2
	BA	3	0,42	0,29	0,26	0,35	0,37	0,32	28,82	8.240,7	1.682,0
	PI	1	0,43	0,25	0,31	0,29	0,33	0,23	20,8	7.277,5	622,8
	PB	1	0,3	0,21	0,45	0,29	0,29	0,24	87,17	22.216,1	3.912,7
	RN	1	0,38	0,38	0,24	0,29	0,28	0,29	140,14	27.063,4	5.380,4
	MA	1	0,3	0,37	0,33	0,37	0,33	0,5	32,34	8.827,1	1.340,4
	PE	1	0	0,74	0,26	0,35	0,38	0,36	149,99	35.924,5	9.531,3
	SE	1	0,24	0,2	0,18	0,29	0,29	0,26	80,69	17.951,9	3.609,2
NE TOTAL		13	0,29	0,27	0,38	0,33	0,38	0,27	46,7	11.679,7	2.282,7

CO	MS	1	0,33	0,19	0,47	0,33	0,34	0,24	0,03	18,19	1,75
	DF	1	0,27	0,26	0,47	0,29	0,2	0,41	45,19	8.877,1	6.881,6
CO TOTAL		2	0,3	0,23	0,47	0,31	0,27	0,32	22,61	4.447,7	3.441,7
S	SC	29	0,34	0,15	0,49	0,2	0,21	0,13	14,99	6.046,3	456,1
	PR	4	0,3	0,25	0,42	0,29	0,2	0,38	43,48	12.409,5	1.519,7
	RS	9	0,32	0,23	0,43	0,22	0,21	0,15	23,11	7.403,2	896,9
S TOTAL		42	0,33	0,18	0,47	0,22	0,22	0,16	19,44	6.943,1	651,9
SE	SP	31	0,29	0,27	0,41	0,25	0,22	0,27	46,59	11.935,3	2.816,0
	ES	3	0,21	0,26	0,56	0,25	0,27	0,2	55,21	11.731,1	2.096,8
	MG	2	0,33	0,2	0,46	0,3	0,25	0,37	67,48	17.545,1	3.931,4
	RJ	3	0,21	0,59	0,32	0,26	0,2	0,34	51,35	14.100,6	3.415,2
SE TOTAL		39	0,28	0,3	0,41	0,25	0,23	0,27	48,69	12.373,6	2.863,6
TOTAL		100	0,32	0,24	0,45	0,25	0,25	0,23	38,62	9.294,6	1.741,6

A partir dos resultados apresentados na tabela 2, seria possível interpretar possíveis fatores que influenciam na forma de deslocamento em uma cidade. Por exemplo, é possível identificar que os padrões de deslocamento e o fator geográfico podem estar muito conectados à concentração de renda: Sul e Sudeste, regiões que respondem por mais de 70% da produção e da renda do país [24], possuem as melhores médias de densidade ambiental e de IVS.

No caso da região Sul, esses resultados se refletem em uma elevada média de mobilidade ativa e deslocamento individual, evidenciando que em municípios com baixa vulnerabilidade, os investimentos em infraestrutura tendem a ser maiores, o que influenciaria as pessoas a caminharem mais e, quando aliado à alta renda da população, viabiliza para que a utilização de veículos motorizados individuais no dia a dia seja uma opção desejável pela população, em detrimento de uma mobilidade urbana mais sustentável.

No caso do Sudeste, é possível que as altas densidades ambientais possam ser explicadas devido ao fato de os grandes centros urbanos (nesse caso, as cidades com mais de um milhão de habitantes) se localizarem majoritariamente nesta região (tabela 3). São os casos de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Guarulhos e Belo Horizonte. A região também comporta a maioria dos municípios de 500 a 1 milhão de habitantes cujos planos possuem DM. Ou seja, na região sudeste se concentram espacialmente as maiores cidades brasileiras, e isso é refletido em suas características ambientais e demográficas.

Tabela 3: Relação por região de Planos de Mobilidade que possuem DM

Relação por região de Planos de Mobilidade disponíveis que possuem DM

População (2021)	UF	QTD.
<20.000 hab.	S	10
<20.000 hab. TOTAL		10
20.001 a 60.000 hab.	SE	5
	S	8
	NE	2
	N	2
20.001 a 60.000 hab. TOTAL		17
60.001 a 100.000 hab.	S	6
	NE	1

	SE	3
60.001 a 100.000 hab. TOTAL		10
	NE	1
100.001 a 250.000 hab.	S	8
	CO	1
	SE	7
100.001 a 250.000 hab. TOTAL		17
	SE	12
250.001 a 500.000 hab.	NE	2
	S	5
250.001 a 500.000 hab. TOTAL		19
	SE	7
500.001 a 1.000.000 hab.	NE	5
	S	3
500.001 a 1.000.000 hab. TOTAL		15
	NE	2
	SE	5
>1.000.001	S	2
	N	2
	CO	1
>1.000.001 TOTAL		12
TOTAL		100

Logo, a região Sudeste se caracteriza por possuir cidades com uma extensa malha viária, o que resulta nas altas densidades de vias e intersecções observadas. Essa extensão viária poderia ser a razão pela qual a região possui uma alta média de utilização de transporte coletivo, uma vez que há a tendência de as distâncias a serem percorridas até os bens de consumo diário serem grandes, o que não é atrativo para o pedestre e desincentiva a mobilidade ativa. Paralelamente, o Sudeste também possui uma alta média de utilização de transporte individual, o que poderia ser explicado devido à alta concentração de renda na região [24], que acaba por facilitar a posse e utilização de veículos motorizados.

Em relação a região Centro Oeste, é importante destacar que a amostragem da região contou com apenas dois municípios: Brasília e Corumbá, cidades com características ambientais e porte populacional muito diferentes. Por conta disso, ao calcular-se as médias de DM, IVS e de densidades, os dados de Brasília se sobressaíram em relação aos de Corumbá. Em relação à DM, a região apresentou os maiores dados de deslocamento individual, empatada com a região Sul, e a segunda maior em deslocamento ativo, com pouca diferença para o primeiro lugar. Entretanto, a região Centro Oeste possui o segundo pior IVS de renda e infraestrutura do país. Em relação às características ambientais, a média de densidade de vias também é a segunda menor do país. Ou seja, é possível especular que, apesar de a vulnerabilidade social ser alta e a infraestrutura não ser boa, a população de mais baixa renda da região Centro Oeste se expõe através da mobilidade ativa a ambientes não favoráveis à caminhada devido à falta de opções, uma vez que a média de transporte coletivo é a segunda mais baixa do país, enquanto a população com melhores condições financeiras faz amplo uso de veículos individuais, aumentando ainda mais os riscos àqueles que caminham pelas ruas com pouca infraestrutura.

A região Norte, que possui os piores índices de IVS e as densidades mais baixas, tem isso refletido na alta utilização de transporte coletivo e na baixa utilização de veículo motorizado individual. Isso poderia ser explicado devido à baixa renda da população e pouca infraestrutura nos municípios,

que não permite uma mobilidade ativa de segurança e não viabiliza a posse de carros.

Por fim, a região Nordeste possui o pior IVS renda e o segundo pior IVS geral. Apesar disso, sua densidade de intersecções e de vias é a segunda maior do país. Além disso, é a segunda região que menos utiliza o transporte individual. Esse resultado pode estar relacionado ao IVS, uma vez que a partir da constatação de que a vulnerabilidade econômica é alta, é possível que a utilização de transporte motorizado individual não seja incentivada.

3.3.2 A DM por porte populacional

Tabela 4: Comparativo da DM por porte populacional dos Municípios.

Comparativo da DM por porte populacional dos Municípios.

Porte pop	UF	Qty	Média da DM nos Planos de Mobilidade				Média das características ambientais dos municípios com DM				
			Ativo	Col	Ind	IVS	IVS Renda e Trab	IVS Infra Urb	Dens Inters	Dens vias	Dens Pop
<20.000	SC	10	0,37	0,19	0,44	0,23	0,28	0,12	3,42	3.341,3	36,7
	TOTAL	10	0,37	0,19	0,44	0,23	0,28	0,12	3,42	3.341,3	36,7
20.001 a 60.000	SP	3	0,37	0,09	0,36	0,24	0,28	0,15	9,65	4.307,1	244,5
	RS	1	0,39	0,12	0,49	0,23	0,27	0,09	1,56	1.894,2	22,0
	CE	2	0,22	0,17	0,61	0,4	0,5	0,22	1,59	1.774,8	24,5
	MG	1	0,31	0,11	0,56	0,32	0,32	0,35	9,83	4.611,9	217,0
	PA	2	0,42	0	0,3	0,42	0,45	0,28	0,69	613,7	9,4
	SC	7	0,31	0,07	0,59	0,19	0,19	0,13	16,56	7.329,3	275,7
	ES	1	0	0,91	0,01	0,32	0,43	0,12	1,70	2.914,3	31,9
TOTAL	17	0,31	0,08	0,53	0,27	0,28	0,17	9,56	4.613,2	176,6	
60.001 a 100.000	RS	1	0,37	0,12	0,45	0,19	0,2	0,05	21,51	8.215,6	582,5
	CE	1	0,24	0,11	0,6	0,3	0,4	0,13	3,63	3.055,2	80,9
	SC	5	0,36	0,08	0,38	0,14	0,15	0,03	16,53	6.804,2	551,8
	SP	3	0,22	0,08	0,65	0,17	0,22	0,06	8,85	3.953,9	199,3
TOTAL	10	0,33	0,11	0,52	0,19	0,21	0,07	13,43	5.715,4	402,1	
100.001 a 250.000	CE	1	0,24	0,06	0,64	0,29	0,38	0,1	2,71	1.249,1	102,7
	RS	3	0,31	0,19	0,5	0,22	0,21	0,12	13,14	5.020,5	464,4
	MS	1	0,33	0,19	0,47	0,33	0,34	0,24	0,03	18,2	1,75
	SC	3	0,32	0,15	0,52	0,16	0,15	0,12	32,92	9.357,4	1.495,5
	PR	2	0,34	0,28	0,32	0,32	0,22	0,41	19,97	8.125,0	602,6
	SP	7	0,32	0,37	0,32	0,24	0,22	0,25	37,61	9.650,5	1.990,7
TOTAL	17	0,32	0,26	0,42	0,24	0,22	0,21	26,12	7.541,4	1.242,6	
250.001 a 500.000	ES	1	0,24	0,33	0,43	0,18	0,18	0,16	108,47	17.952,3	3.839,8
	PE	1	0	0,74	0,26	0,35	0,38	0,36	149,99	35.924,5	9.531,3
	RJ	1	0	0,52	0,62	0,29	0,23	0,34	13,27	5.825,9	565,3
	RS	3	0,3	0,28	0,4	0,22	0,21	0,16	25,97	8.555,7	1.016,4
	BA	1	0,51	0,26	0,17	0,35	0,4	0,26	17,15	7.092,2	390,3
	SC	2	0,22	0,22	0,56	0,19	0,12	0,23	31,87	9.254,5	1.188,2

	SP	10	0,29	0,3	0,41	0,26	0,23	0,3	57,99	14.564,9	3.960,7
TOTAL		19	0,26	0,33	0,4	0,25	0,23	0,26	53,44	13.523,8	3.133,5
500.001 a 1M	ES	1	0,4	0,24	0,34	0,25	0,19	0,32	55,45	14.326,7	2.418,7
	PI	1	0,43	0,25	0,31	0,29	0,33	0,23	20,80	7.277,5	622,8
	RJ	1	0,33	0,63	0,37	0,22	0,17	0,29	61,20	17.103,5	3.862,7
	RN	1	0,38	0,38	0,24	0,29	0,28	0,29	140,14	27.063,4	5.380,4
	PR	1	0,24	0,19	0,57	0,26	0,18	0,32	10,69	4.578,9	351,9
	PB	1	0,3	0,21	0,45	0,29	0,29	0,24	87,17	22.216,3	3.912,6
	SC	2	0,29	0,27	0,45	0,27	0,23	0,31	19,65	5.010,7	654,8
	BA	1	0,42	0,17	0,38	0,34	0,38	0,28	14,46	5.986,6	464,8
	SE	1	0,24	0,20	0,18	0,29	0,29	0,26	80,69	17.951,9	3.609,2
	SP	5	0,28	0,29	0,43	0,26	0,2	0,35	65,34	15.463,1	3.669,8
TOTAL		15	0,31	0,3	0,39	0,27	0,24	0,31	55,77	13.589,4	2.685,4
>1M	MA	1	0,3	0,37	0,33	0,37	0,33	0,5	32,34	8.827,1	1.340,4
	BA	1	0,33	0,46	0,23	0,35	0,32	0,43	54,83	11.643,3	4.190,7
	RJ	1	0,28	0,47	0,29	0,29	0,2	0,41	74,76	19.040,6	5.640,5
	RS	1	0,29	0,43	0,25	0,25	0,16	0,32	67,59	15.790,4	3.025,4
	AM	1	0,3	0,4	0,31	0,39	0,31	0,46	3,04	1.036,5	197,6
	PR	1	0,25	0,25	0,49	0,25	0,16	0,4	123,29	28.808,9	4.521,7
	DF	1	0,27	0,26	0,47	0,29	0,2	0,41	45,19	8.877,2	6.881,6
	MG	1	0,35	0,28	0,37	0,28	0,19	0,41	125,13	30.478,4	7.645,9
	PA	1	0	0,83	0,13	0,32	0,32	0,32	16,99	4.117,5	1.387,3
	SP	3	0,29	0,36	0,35	0,29	0,22	0,41	72,99	18.231,2	4.691,1
TOTAL		12	0,27	0,4	0,33	0,31	0,24	0,41	63,51	15.276,1	4.075,4
TOTAL		100	0,32	0,24	0,45	0,25	0,25	0,23	38,62	9.294,7	1.741,6

Quando partimos para a análise segundo o porte populacional, percebemos que, possivelmente devido à uma malha viária pouco extensa, os municípios com menos de 20 mil habitantes possuem as menores densidades. Esses municípios também possuem o pior IVS de renda do país, ao mesmo tempo em que possuem o segundo melhor IVS de infraestrutura urbana e geral. Ou seja, apesar de a renda média da população ser baixa, os municípios possuem uma boa infraestrutura urbana. Em relação aos padrões de deslocamento, são eles que possuem a maior média de mobilidade ativa do país. Isso talvez se dê pelo fato de que esses municípios, devido à pequena extensão de suas malhas urbanas, se comportem naturalmente como cidades compactas. As cidades compactas têm o objetivo de criar vizinhanças autossuficientes com as funções essenciais de vida, trabalho, comércio, saúde, educação e entretenimento [25], de modo que esses serviços estejam sempre a uma distância caminhável de 15 minutos para a população [26].

Ao mesmo tempo, cidades com mais de 1 milhão de habitantes possuem baixas médias de mobilidade ativa e altas médias de transporte coletivo. É possível que esses dados sejam explicados devido ao fato de que esses municípios possuam uma grande expansão horizontal. Essa expansão ocorre devido ao surgimento de novas áreas urbanizadas em regiões mais distantes do centro ou em áreas metropolitanas, e elas são caracterizadas

pela pouca oferta de empregos e serviços, o que gera um aumento dos deslocamentos dos moradores [27]. Esse aumento dos deslocamentos diários acarreta um aumento do número de automóveis nas vias públicas urbanas, o que, aliado à uma alta densidade populacional, tem um conseqüente aumento dos congestionamentos, e em um segundo momento, pode acabar desestimulando o uso de automóveis individuais e aumentando a utilização do transporte coletivo.

Os municípios de 500 mil a 1 milhão de habitantes possuem a segunda menor média de utilização de transporte individual. Também possuem a segunda maior média de densidade de intersecções e vias. Ao mesmo tempo, seus dados de IVS são o segundo pior do país. Esses resultados reforçam a análise anterior de que em municípios onde a infraestrutura não é boa, as densidades ambientais são altas e o espraiamento urbano é grande, o uso de automóveis individuais é desestimulado.

As cidades de 20 a 60 mil habitantes são as que mais possuem deslocamento motorizado individual, seguidas das cidades de 60 a 100 mil habitantes. É interessante analisar que, enquanto as cidades de 20 a 60 mil habitantes possuem as segundas piores médias de IVS renda e geral, as cidades de 60 a 100 mil possuem as melhores. Este resultado possivelmente está relacionado ao número amostral das cidades e pode ser influenciado por fatores sociais ou culturais não considerados por esta pesquisa.

Enquanto as cidades de 100 a 250 mil habitantes não possuem nenhum dado de mobilidade e densidade que se destaque em relação às demais, as de 250 a 500 mil habitantes possuem a menor média de deslocamento ativo, e a segunda maior de transporte coletivo. Também possuem a segunda maior densidade populacional entre os municípios analisados, atrás apenas dos com mais de 1 milhão de habitantes. Esse porte populacional possui um universo total de 19 municípios, e 15 deles fazem parte de regiões metropolitanas. Dessa forma, é possível especular que essa alta média de deslocamento por transporte coletivo se dê devido aos deslocamentos intermunicipais que as regiões metropolitanas estimulam.

3. CONCLUSÃO

Esse estudo teve o intuito de analisar comparativamente o funcionamento da divisão modal nos Planos de Mobilidade Urbana brasileiros, relacionando-a às características ambientais e socioeconômicas de cada município e buscando compreender as condicionantes dos padrões de mobilidade brasileiros.

De modo geral, o IVS médio dos municípios que realizaram a pesquisa de DM e dos municípios que não a realizaram poderia nos mostrar que municípios com melhor infraestrutura, renda e capital têm a tendência de realizar planos mais completos, com o desenvolvimento de pesquisas que proporcionam um melhor diagnóstico da realidade.

Os resultados indicaram que as regiões Sul e Sudeste possuem as melhores médias de densidade ambiental e de IVS. Além disso, a região Sul possui a maior média de deslocamento ativo do país, e a região Sudeste, a segunda maior de transporte coletivo. Em contraponto, essas duas regiões também possuem uma alta média de transporte individual motorizado, o que mostra que, apesar dos resultados serem os melhores do país, o

planejamento dos municípios ainda tem muito o que investir para que seja possível alcançar um cenário de mobilidade urbana mais sustentável.

Em relação à região Centro Oeste, para que possamos obter resultados mais concretos e confiáveis para seus padrões de mobilidade, seria necessário um maior recorte amostral. Dessa maneira, seria ideal que uma maior quantidade de municípios da região realizasse e divulgasse seus planos de mobilidade.

As regiões Norte e Nordeste possuem as maiores vulnerabilidades sociais do país. Nesse contexto, a região Norte é a região que mais faz uso do transporte coletivo, e ambas as regiões são as que menos utilizam o transporte motorizado individual. Esses resultados podem ter relação direta à vulnerabilidade social, uma vez que é possível que a utilização de carros não seja incentivada devido às condições socioeconômicas desfavoráveis.

Em relação a análise de porte populacional, percebeu-se que as cidades com menos de 20 mil possuem a maior média de transporte ativo e aquelas com mais de 1 milhão de habitantes, a maior média de transporte coletivo e a menor de transporte individual, e é possível que esses dados estejam relacionados à extensão da malha viária e à densidade populacional desses municípios. Municípios mais espalhados provavelmente desestimulam a mobilidade ativa, uma vez que a população precisa percorrer longas distâncias a fim de chegar aos centros de serviços e comércios. Ao passo em que em municípios mais compactos, a tendência é de a mobilidade ativa ser estimulada, uma vez que os bens de serviço estão dentro do raio de distância confortável para caminhada.

A pesquisa indicou que fatores como localização, porte populacional e características ambientais e socioeconômicas influenciam no comportamento de mobilidade da população. Os resultados obtidos, contribuem para o entendimento das condicionantes dos padrões de mobilidade ativa no Brasil e indicam caminhos para que os planos de mobilidade reflitam a realidade de suas cidades, subsídios necessários para um planejamento urbano mais sustentável.

Em pesquisas futuras, seria interessante debruçar-se sobre os dados de pesquisa Origem e Destino para que se possa entender com qual finalidade se dão os deslocamentos de modal ativo e poder, assim, orientar ainda melhor o planejamento urbano dos próximos anos.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq, pelo financiamento da bolsa concedida para a realização da iniciação científica (2022/2023), e à Universidade Estadual de Londrina (UEL) pela oportunidade de desenvolver esta pesquisa.

Ao Grupo de Pesquisa Design Ambiental Urbano.

REFERÊNCIAS

1. HAROUEL, Jean-Louis. História do urbanismo, 1990. 4ª Edição. Tradução de Ivone Salgado. Papirus Editora. Campinas, São Paulo
2. TADROS, Wahba; NAGUIB, Sameh; WELLENSTEIN, Anna; NAS, Maitrevi B.; PALMARINI, Nic; D'AOUST, OLIVIA SEVERINE; SINGH, Gayatri; CADAVID, Paula Restrepo; GOGA, Soraya; TERRAZA, Horacio Cristian; LAKOVITS, Carina; BAEUMLER, Axel E. N.; GAPIHAN, Anne Treylane. "Demographic Trends and Urbanization," World Bank, April 1, 2021, last modified May 19, 2021.
3. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Brasileiro de 2022/23. Rio de Janeiro, 2023.
4. Giles-Corti B, Vernez-Moudon A, Reis R, Turrell G, Dannenberg AL, Badland H, Foster S, Lowe M, Sallis JF, Stevenson M, Owen N. City planning and population health: a global challenge. *Lancet*. 2016 Dec 10;388(10062):2912-2924. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30066-6. Epub 2016 Sep 23. PMID: 27671668.S0140-6736(16)30066-6
5. FRUMKIN, Howard; HAINES, Andy. Global environmental change and noncommunicable disease risks. *Annu Rev Public Health* 2019;40: 261–82.
6. VASCONCELOS, Eduardo Alcântara. Transporte urbano nos países em desenvolvimento. Reflexões e propostas. 3. ed. São Paulo: Annablume, 2000.
7. BRASIL. Ministério das Cidades (2006). Curso Gestão Integrada da Mobilidade Urbana. Módulo I: Política Nacional de Mobilidade Urbana. Ministério das Cidades, Programa Nacional de Capacitação das Cidades, Brasília, Março, 2006.
8. LOWE, Melanie.; ADLAKHA, Deepti.; SALLIS, James F.; et al. City planning policies to support health and sustainability: an international comparison of policy indicators for 25 cities, *Lancet Global Health* 2022; 10: e882–94.
9. LEE IM, BUCHNER DM. The importance of walking to public health. *Med Sci Sports Exerc*. 2008 Jul;40(7 Suppl):S512-8. doi: 10.1249/MSS.0b013e31817c65d0. PMID: 18562968.
10. PUCHER J, BUEHLER R, BASSETT DR, DANNENBERG AL. Walking and cycling to health: a comparative analysis of city, state, and international data. *Am J Public Health*. 2010 Oct;100(10):1986-92. doi: 10.2105/AJPH.2009.189324. Epub 2010 Aug 19. PMID: 20724675; PMCID: PMC2937005.
11. OWEN N, HUMPEL N, LESLIE E, BAUMAN A, SALLIS JF. Understanding environmental influences on walking; Review and research agenda. *Am J Prev Med*. 2004 Jul;27(1):67-76. doi: 10.1016/j.amepre.2004.03.006. PMID: 15212778
12. SAELENS, B.E. and HANDY, S.L. (2008) Built environment correlates of walking: A review. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 40, S550-S566. <http://dx.doi.org/10.1249/MSS.0b013e31817c67a4>

13. SOUTHWORTH, M., & BEN-JOSEPH, E. (2003). *Streets and the shaping of towns and cities* (1o ed). Island Press.
14. MARSHALL, W. E., PIATKOWSKI, D. P., & GARRICK, N. W. (2014). Community design , street networks , and public health. *Journal of Transport & Health*, 1(4), 326–340. <https://doi.org/10.1016/j.jth.2014.06.002>
15. LEO, A. L. F., & URBANO, M. R. (2020). Street connectivity and walking: An empirical study in Londrina-PR. June, 31–42. <https://doi.org/10.5433/1679-0375.2020v41n1p31>
16. LEYDEN, K. M. (2003). Social Capital and the Built Environment: The Importance of Walkable Neighborhoods. *American Journal of Public Health*, 93(9), 1546–1551. <https://doi.org/10.2105/AJPH.93.9.1546>
17. KNEIB, E. Mobilidade urbana e qualidade de vida: do panorama geral ao caso de Goiânia. *Revista UFG / Julho 2012 / Ano XIII nº 12*.
18. SILVEIRA, M. O., BALASSIANO, R. e MAIA, M. L. (2011) A bicicleta como um modal de transporte integrado ao sistema de metrô da cidade de Recife. XXV Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes Belo Horizonte.
19. GILES-CORTI B, MOUDON AV, LOWE M, CERIN E, BOEING G, FRUMKIN H, SALVO D, FOSTER S, KLEEMAN A, BEKESSY S, DE SÁ TH, NIEUWENHUIJSEN M, HIGGS C, HINCKSON E, ADLAKHA D, ARUNDEL J, LIU S, OYEYEMI AL, NITYIMOL K, SALLIS JF. What next? Expanding our view of city planning and global health, and implementing and monitoring evidence-informed policy. *Lancet Glob Health*. 2022 Jun;10(6):e919-e926. doi: 10.1016/S2214-109X(22)00066-3. PMID: 35561726.
20. BRASIL. Lei nº12.587, de 3 de janeiro de 2012. Política Nacional de Mobilidade Urbana. Planalto. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm Acesso em setembro de 2023.
21. SÁ TH, PEREIRA RHM, DURAN AC, MONTEIRO CA. Diferenças socioeconômicas e regionais na prática do deslocamento ativo no Brasil. *Rev Saude Publica*. 2016;50:37.
22. ATLAS DA VULNERABILIDADE SOCIAL. Disponível em: <http://ivs.ipea.gov.br/index.php/pt/sobre#boxAtlas>. Acesso em: 12 set. 2023.
23. BRANCO, Maria Luisa G. Castello; PEREIRA, Rafael Henrique Moraes; NADALIN, Vanessa Gapriotti. Rediscutindo a delimitação das regiões metropolitanas no Brasil: um exercício a partir dos critérios da década de 1970. In: FURTADO, Bernardo Alves; KRAUSE, Cleandro; FRANÇA, Karla Christina Batista (org.). *Território metropolitano, políticas municipais: por soluções conjuntas de problemas urbanos no âmbito metropolitano*. Brasília: IPEA, pp.115-154, 2013
24. POCHMANN, Marcio; SILVA, Luciana Caetano Da. Concentração espacial da produção e desigualdades sociais. *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais* [online]. 2020. Vol. 22, p. e202004.

DOI 10.22296/2317-1529.rbeur.202004. Disponível em:
<https://doi.org/10.22296/2317-1529.rbeur.202004>

25. KHAVARIAN-GARMSIR, A.R.; SHARIFI, A.; SADEGHI, A. The 15-Minute City: Urban Planning and Design Efforts toward Creating Sustainable Neighborhoods. *Cities* 2023, 132, 104101.
26. MORENO, C., ALLAM, Z., CHABAUD, D., Gall, C., PRATLONG, F., 2021. Introducing the “15-Minute City”: Sustainability, Resilience and Place Identity in Future Post-Pandemic Cities. *Smart Cities* 4(1), 93-111.
27. CARNEIRO, Mariana; TOLEDO, Juliana; AURELIO, Marcelino y ORRICO, Romulo. Espriamento urbano e exclusão social. Uma análise da acessibilidade dos moradores da cidade do Rio de Janeiro ao mercado de trabalho. *EURE (Santiago)* [online]. 2019, vol.45, n.136, pp.51-70. Disponível em:
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612019000300051&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0250-7161.
<http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612019000300051>.